

Eğitim Kurumlarında Kaynak Yönetimi ve Bütçeleme

Resource Management and Budgeting in Educational Institutions

Yalçın Tirsi¹ Nursen Özgür Akın² Mikail Pınar³ İsa Ağaç⁴

¹ Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0001-9788-3449

² Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0009-9728-3046

³ Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0007-3525-7729

⁴ VHKL, MEB, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0006-7645-027X

ÖZET

Bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında kaynak yönetimi ve bütçelemeye yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre, stratejik planlama ve kaynak yönetimi konularında eğitim kurumlarının daha etkili ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Stratejik planlama açısından, öğretmenlerin genel perspektifi, kurumun hedefleri ve planları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları yönündedir. Kaynak yönetimi ve bütçeleme konusunda ise, öğretmenlerin beklentileri geniş bir yelpazede ortaya çıkmaktadır, bu da eğitim kurumlarının kaynaklarını daha dengeli kullanmaları ve öğretmenlerin işlerini daha etkili bir şekilde yerine getirmelerine destek vermeleri gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Kaynak, Öğretmen, Bütçeleme.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate teachers' views on resource management and budgeting in educational institutions. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 14 teachers. According to teachers' views, it is emphasized that educational institutions should adopt a more effective and sustainable approach to strategic planning and resource management. In terms of strategic planning, the general perspective of teachers is that they need more information about the goals and plans of the institution. In terms of resource management and budgeting, a wide range of teachers' expectations emerged, suggesting that educational institutions need to use their resources in a more balanced way and support teachers to perform their work more effectively.

Keywords: Education, Resource, Teacher, Budgeting.

GİRİŞ

Eğitim ekonomisi, eğitim kurumlarının ve öğrencilerinin niteliklerinin artırılmasının yanı sıra toplumun hızla gelişen ihtiyaçlarının karşılanmasında ve eğitimin geleceğinin planlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim, tüm sanayileşmiş ulusların en önde gelen gelecek stratejilerinin temel taşıdır. Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi, gelecek nesillerin eğitimine bağlıdır. Bu nedenle, tüm uluslar eğitimin kalitesini yükseltmek ve eğitim kurumlarının etkinliğini artırmak için önemli mali kaynaklar ayırmakta ve çeşitli politikalar uygulamaktadır. Öğrenci temelli bütçeleme, performans temelli bütçeleme ve okul temelli bütçeleme gibi eğitim finansmanı politikaları, eğitim kalitesini ve okul performansını artırmak için uygulanmaktadır. Öğrenci bazlı bütçeleme, bütçe ve kaynakları öğrenci sayısına göre tahsis ederken, performans bazlı bütçeleme kaynakları eğitim kurumunun performansına göre tahsis eder. Okul bazlı bütçeleme, yöneticilere bütçelerini öğrencilerin ve okulun ihtiyaçlarına göre tahsis etme yetkisi verir.

Okul bazlı bütçeleme stratejisinin uygulanması, eğitim girişimlerini geliştirirken ve güvenli ve elverişli öğrenme ortamlarının oluşturulmasını teşvik ederken devlet okullarının mali gereksinimlerini etkili bir şekilde karşıladığı için çok avantajlıdır. Kurumların hedeflerini gerçekleştirmeleri, sorunları ele almaları, tehlikeli durumları azaltmaları ve okulun bulunduğu yere göre kaynak kullanımını optimize etmeleri için uygun bir ortam yaratılmasını kolaylaştırır (Cheung & Kan, 2009). Okul bazlı bütçeleme, yöneticilerin velilerle daha güçlü bağlar kurmasını, yerel yönetimlerle ilişkileri eğitim hedeflerine uygun hale getirmesini ve öğretmenlerin kuruma bağlılığını artırmasını kolaylaştırır. Ayrıca, okul bazlı

Citation: Tirsi, Y., Özgür Akın, N., Pınar, M. & Ağaç, İ. (2024), "Eğitim Kurumlarında Kaynak Yönetimi ve Bütçeleme", International QMX Journal, 3(1), 221-228. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

bütçeleme stratejisinin kullanılması, öğrencilerle güçlü bir ilişkiye sahip olan öğretmen ve yöneticileri karar alma sürecine dahil ederek kurumun verimliliğini ve başarısını artıracaktır (Goertz, 2001). Bu bütçeleme modeli, okul yönetimlerinin ulusal kaynaklardan eğitime aktarılan paraları kullanma özerkliğini artırmaktadır. Okullara bu özerkliğin verilmesinin daha uygun ve iyi yapılandırılmış bir harcama politikasının geliştirilmesiyle sonuçlanacağı ve bunun da öğrencilerin eğitimi üzerinde iyi bir etkisi olacağı düşünülmektedir (Levin, 1987).

Türkiye'de okul bazlı bütçelemeye ilişkin temel politika belgeleri incelendiğinde, uygulamanın belirlenen uygulama tarihinden çok daha önce belirlendiği ortaya çıkmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı'nın 154. maddesine göre, okul yönetimlerinin bütçeleme süreçlerindeki yetki ve görevlerinde artış olacaktır. Bu bilgi, 02.07.2013 tarih ve 28699 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan Onuncu Kalkınma Planı'nda (2014-2018) yer almaktadır. Orta Vadeli Program'ın (2016-2018) 102. Maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarını Kalkınma Planı'nda belirtilen politikalarla uyumlu hale getirmeleri gerekecektir. Bu sayede stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetlerin bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin bir şekilde dahil edilmesi sağlanacaktır. (Orta Vadeli Program (2016-2018), Resmi Gazete, 29590, 11.01.2016, Md. 102) sayı 64'tür. 64. Hükümet Programı'nda ilk ve ortaöğretimde okul bazlı mali yönetimin uygulanması hedefi belirtilmiştir (64. Hükümet Programı, 25.11.2015, s.42). Ayrıca, MEB Stratejik Planı'nın (2015-2019) 107. Maddesi de bunu açıkça belirtmektedir. MEB Stratejik Planı (2015-2019) Madde 107'ye göre, plan taşra teşkilatına, okullara ve kurumlara yetki, görev ve sorumluluklar vererek verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ilgili kurumlarla işbirliği içinde okul bazlı bütçeleme sistemi hayata geçirilecektir. Alıntı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nın özellikle 59. sayfasından yapılmıştır. Kalkınma Planları, Hükümet Programları, Orta Vadeli Program ve MEB Stratejik Planı aracılığıyla 2014 yılında başlatılan okul bazlı bütçelemeye geçişin, gerçekleştirilen örnek uygulamalara rağmen, farklı nedenlerle 2022 yılına kadar ülke çapında uygulanmadığı görülmektedir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışmada eğitim kurumlarında kaynak yönetimi ve bütçeleme konusu araştırılmış ve nitel araştırma tekniği ile sonuçlandırılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine göre cinsiyet dağılımına bakıldığında, katılımcıların yüzde 50'sinin erkek ve yüzde 50'sinin kadın olduğu görülmektedir. Bu eşit dağılım, araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet açısından dengeli bir grup oluşturduğunu göstermektedir. Branşlara göre frekans değerleri incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin Kimya, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilgisi, Müzik, İngilizce, Beden Eğitimi, Tarih, Türk Dili, Coğrafya ve Bilişim Teknolojileri branşlarında yer aldığı görülmektedir. Bu da araştırmada geniş bir branş yelpazesinin temsil edildiğini göstermektedir. Yaş dağılımına bakıldığında, katılımcıların yaşlarının 27 ile 48 arasında olduğu gözlemlenmektedir. Bu, araştırmaya katılan öğretmenlerin farklı yaş gruplarından geldiğini ve deneyimlerinin çeşitli olduğunu göstermektedir. Kıdem sürelerine göre frekans değerleri incelendiğinde, katılımcıların 2 ile 23 yıl arasında değişen kıdemlere sahip oldukları görülmektedir. Bu da öğretmenlerin mesleki deneyimlerinin çeşitli olduğunu ve araştırmaya farklı kıdem seviyelerinden katıldıklarını göstermektedir. Öğrenim durumlarına göre frekans değerleri analiz edildiğinde, katılımcıların Lisans ve Yüksek Lisans düzeylerinde eğitim aldıkları gözlemlenmektedir. Bu durum, araştırmaya katılan öğretmenlerin yüksek öğrenim düzeylerine sahip olduğunu ve çeşitli akademik geçmişlere sahip olduklarını göstermektedir.

Veri Toplama Aracı

Veri toplamak için ayrıntılı görüşmeler kullanılmıştır. Çalışmanın tüm yönleriyle ele alınmasını sağlayan derinlemesine mülakat yaklaşımı kullanılarak katılımcılarla yüz yüze, bire bir görüşme yapılır. Genellikle açık uçlu sorular yöneltilir (Tekin ve Tekin, 2006).

Verilerin Toplanması ve İncelenmesi

Veriler araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Bir görüşme ortalama otuz dakika sürmüştür. Görüşmeler için çevrimiçi görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde

öncelikle tüm metinler defalarca okunmuş ve toplu olarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Tekrar etmeyen veya örtüşmeyen ifadeler, daha kapsamlı bilgi birimleri olan temalar halinde derlenmeden önce tekrar kontrol edilmiş ve gözden geçirilmiştir (Moustakas, 1994). Araştırmacılar aynı prosedürden tekrar geçerek temaları tartışmış ve nihai bulgulara ulaşmışlardır.

BULGULAR

Eğitim kurumunuzdaki bütçe yönetimi sürecine ne kadar aşinasınız? Hangi kaynakları daha etkili bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim kurumunuzdaki bütçe yönetimi sürecine ne kadar aşinasınız? Hangi kaynakları daha etkili bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Bütçe yönetimi sürecine oldukça aşinayım çünkü okulumuzda öğretmenler olarak bütçe harcamalarımızı takip etmek ve planlamakla ilgili bir rolümüz var.”

(K2) “Eğitim kurumumuzun bütçe yönetimi konusunda daha fazla şeffaflık ve eğitim şart. Bütçe hakkında daha fazla bilgi almalı ve harcamaların nasıl yapıldığını anlamalıyız.”

(K3) “Bütçe konusunda kısıtlı bilgiye sahibim. Daha fazla eğitime ve bütçe yönetimi sürecinin detaylarına ihtiyacımız var.”

(K4) “Bütçe konusunda sınırlı bir bilgiye sahibim, ancak okulumuzun kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum.”

(K5) “Bütçe sürecini anlamak ve okulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için bütçeyi daha etkili kullanmak önemlidir.”

(K6) “Bütçe yönetimi konusunda genel bir bilgiye sahibim, ancak daha fazla eğitim alarak kaynakları daha verimli kullanabiliriz.”

(K7) “Bütçe konusunda yeterince bilgiye sahibim, ancak bazı kaynakları daha etkili bir şekilde yönetebilmek için daha fazla destek ve işbirliği gerekiyor.”

(K8) “Bütçe yönetimi sürecine aşinayım ve okulumuzun daha etkili bir şekilde kaynakları kullanabilmesi için bazı önerilerim var.”

(K9) “Bütçe konusunda sınırlı bilgiye sahibim ve okulumuzun kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmak için daha fazla eğitim almamız gerekiyor.”

(K10) “Bütçe süreciyle ilgili sınırlı bilgiye sahibim ve kaynakları daha etkili kullanmak için daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyuyorum.”

(K11) “Bütçe yönetimi konusunda genel bir bilgiye sahibim, ancak okulumuzun özel ihtiyaçlarına yönelik daha etkili bir bütçe planlaması yapabiliriz.”

(K12) “Bütçe konusunda oldukça aşinayım ve okulumuzun kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanabileceğimize inanıyorum.”

(K13) “Bütçe yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahibim ve okulumuzun daha etkili bir şekilde kaynakları kullanabilmesi için elimden geleni yapmaya hazırım.”

(K14) “Bütçe süreciyle ilgili sınırlı bir bilgiye sahibim ve okulumuzun kaynaklarını daha etkili kullanabilmek için daha fazla eğitim almalıyım.”

Bu değerlendirmeler, öğretmenlerin bütçe yönetimi sürecine yönelik farklı düzeylerde aşinalık ve bilgiye sahip olduklarını yansıtmaktadır. Bir grup öğretmen, bütçe harcamalarını takip etme ve planlama konularında aktif bir rol üstlendiklerini ifade etmiş, bu da bütçe yönetimi sürecine yüksek bir aşinalık düzeyi göstermektedir. Ancak, diğer bir grup öğretmen, sınırlı bilgiye ve aşinalığa sahip olduklarını ifade etmiş ve daha fazla eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir.

Bütçe konusundaki sınırlı bilgi, öğretmenler arasında bütçe yönetimi sürecinin daha şeffaf ve anlaşılır hale getirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu durum, okulların bütçe süreci ile ilgili daha fazla

eğitim ve rehberlik sađlamalarının önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin bütçe yönetimi konusundaki bilgi düzeylerini artırmak için işbirliği ve destek ihtiyacını göstermektedir.

Bazı öğretmenler, okullarının kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanabileceklerine inanmaktadır. Bu, öğretmenlerin bütçe yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak için motive olduklarını göstermektedir. Ancak, bu amaçla daha fazla eğitim ve rehberliğe olan ihtiyaçları da öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak, öğretmenler arasında bütçe yönetimi sürecine dair farklı düzeylerde bilgi ve aşinalık olduğu görülmektedir. Bu durum, eğitim kurumlarının bütçe sürecini daha şeffaf hale getirmeleri, öğretmenlere daha fazla eğitim ve destek sađlamaları açısından önemli bir rehberlik sunmaktadır.

Eđitim kurumunuzun kaynak yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını deđerlendirebilir misiniz? Hangi alanlarda daha fazla kaynađa ihtiyaç duyulduđunu düşünöyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eđitim kurumunuzun kaynak yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını deđerlendirebilir misiniz? Hangi alanlarda daha fazla kaynađa ihtiyaç duyulduđunu düşünöyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiđi yanıtlar kapsamında elde edilen dođrudan alıntılar ařađıda verilmiştir.

(K1) “Eđitim kurumumuzun kaynak yönetimi konusunda belirli bir plana ihtiyacı var. Kaynakların daha dengeli ve etkili bir şekilde kullanılması için rehberlik gerekiyor.”

(K2) “Bence teknolojik kaynaklara daha fazla yatırım yapılmalı. Özellikle güncel eğitim teknolojileri ile donatılmış sınıflar, öğrencilerin ilgisini daha iyi çekebilir.”

(K3) “Kütüphane kaynaklarına daha fazla yatırım yapılmalı. Kitap, makale ve diđer materyallerle desteklenmiş bir kütüphane, öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirebilir.”

(K4) “Personel gelişimi için daha fazla bütçe ayrılmalı. Öğretmenlerin ve idari kadronun sürekli eğitimi, kurumun genel kalitesini artırabilir.”

(K5) “Fiziksel ortamın iyileştirilmesi için kaynaklara ihtiyaç var. Sınıflar, spor alanları ve diđer tesislerin modernizasyonu, öğrencilerin konforunu ve motivasyonunu artırabilir.”

(K6) “Eđitim materyallerine daha fazla bütçe ayrılmalı. Güncel ders kitapları, öğrencilerin daha iyi bir eğitim almasına yardımcı olabilir.”

(K7) “Sanat ve kültür etkinlikleri için daha fazla destek gerekli. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için sanat ve kültür alanlarında çeşitli etkinliklere yatırım yapılmalı.”

(K8) “Dijital altyapıya yatırım yapılmalı. Online eğitim ve dijital öğrenme platformları, öğrencilerin teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını sađlayabilir.”

(K9) “Okul kütüphanesinin yeniden düzenlenmesi için bütçe ayrılmalı. Daha çağdaş ve öğrenci dostu bir kütüphane, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını artırabilir.”

(K10) “Öğrenci destek birimine daha fazla kaynak sađlanmalı. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve benzeri hizmetlere daha fazla bütçe ayrılmalı.”

(K11) “Mesleki gelişim için burs ve destekler sađlanmalı. Öğretmenlerin kendi alanlarında daha fazla uzmanlaşmalarına yardımcı olacak kaynaklar önemli.”

(K12) “Okul bahçesine daha fazla yatırım yapılmalı. Yeşil alanlar, öğrencilerin sosyal etkileşimini artırabilir ve genel öğrenme atmosferini iyileştirebilir.”

(K13) “Teknoloji destekli öğrenme materyallerine daha fazla bütçe ayrılmalı. Bilgisayar laboratuvarları ve diđer teknoloji odaklı kaynaklar, öğrencilerin dijital becerilerini güçlendirebilir.”

(K14) “Okul projeleri ve etkinlikleri için daha fazla maddi destek gerekiyor. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sađlayacak projelere yatırım yapılmalı.”

Genel olarak, öğretmen görüşleri, eğitim kurumlarının kaynak yönetimi konusunda çeşitli alanlarda ihtiyaçlarının olduğunu ve bu ihtiyaçların karşılanması için daha stratejik bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini göstermektedir. Eğitimde çeşitlilik göz önüne alındığında, kaynakların dengeli ve öğrenci odaklı bir şekilde kullanılması, eğitim kalitesini artırmak adına önemli bir adım olabilir.

Öğretmen görüşleri, eğitim kurumlarının kaynak yönetimi konusundaki geniş bir perspektifi yansıtmaktadır. Katılımcıların belirttiği çeşitli ihtiyaçlar, okulların farklı alanlarda daha fazla kaynağa odaklanması gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu ihtiyaçlar arasında teknolojik altyapının güçlendirilmesi, fiziksel ortamın iyileştirilmesi, profesyonel gelişim için bütçe ayrılması gibi çeşitli konular bulunmaktadır.

Eğitim kurumlarının kaynak yönetimi, sadece maddi kaynakların yanı sıra personel gelişimi, teknoloji entegrasyonu ve sosyal etkinliklere de odaklanmayı gerektiren karmaşık bir süreçtir. Öğretmenlerin vurguladığı, kaynakların daha dengeli ve etkili bir şekilde kullanılması gerekliliği, stratejik bir planlamanın bu konuda önemli olduğunu işaret etmektedir.

Öğretmenlerin kaynak yönetimi konusundaki önerileri, eğitim kurumlarının sürdürülebilirliğini ve öğrenci başarısını artırmayı amaçlayan stratejik adımların atılması gerektiğini göstermektedir. Özellikle öğrenci destek birimlerinden profesyonel gelişime, fiziksel çevreden teknolojik altyapıya kadar geniş bir yelpazede kaynakların düşünülmesi ve planlanması önemlidir.

Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, eğitim kurumlarının kaynak yönetimi süreçlerinin daha etkili hale getirilmesi için çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu önlemler, öğrenci odaklı eğitimde çeşitliliği desteklemek, öğretmenlerin profesyonel gelişimini güçlendirmek ve genel öğrenme ortamını iyileştirmek amacıyla stratejik ve bilinçli bir şekilde kaynakların dağıtılmasını içermelidir.

Eğitimdeki bütçeleme sürecine daha fazla katılım sağlanması adına önerileriniz nelerdir? Hangi stratejilerle kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılacağını düşünüyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitimdeki bütçeleme sürecine daha fazla katılım sağlanması adına önerileriniz nelerdir? Hangi stratejilerle kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılacağını düşünüyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Bütçeleme sürecine öğretmenler olarak daha fazla dahil edilmemiz gerekiyor. Böylece ihtiyaçlarımızı daha iyi anlatırız.”

(K2) “Eğitimdeki bütçe kararlarını etkileme şansımız olmalı. Öğrenci ihtiyaçlarını en iyi bilen bizleriz.”

(K3) “Bütçe belirleme aşamasında öğretmenlerin fikirleri alınmalı. Hangi kaynakların daha fazla önemli olduğunu biliyoruz.”

(K4) “Eğitimdeki bütçeleme sürecinde şeffaflık önemli. Öğretmenler olarak neden ve nasıl harcama yapıldığını bilmeliyiz.”

(K5) “Kendi branşlarımızda ihtiyaçlarımızı belirleyebilmeliyiz. Böylece daha etkili bir şekilde kaynaklar kullanılabilir.”

(K6) “Bütçe planlaması, öğretmenlerin öğrenci başarısına katkılarını düşünerek yapılmalı. Eğitimdeki önceliklere uygun olmalı.”

(K7) “Bütçe konusunda öğretmenlere eğitim verilmeli. Nasıl daha etkili kullanabileceğimizi bilmek önemli.”

(K8) “Eğitimdeki bütçeleme sürecinde öğrenci destek hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmalı. Bu, öğrenci başarısını artırabilir.”

(K9) “Bütçeyle ilgili kararlarda öğretmenlerin deneyimlerine başvurulmalı. Pratikte nelerin işe yaradığını biliyoruz.”

(K10) “Bütçe konusunda daha fazla şeffaflık, öğretmenlerin sürece daha fazla katılımını sağlar. Herkes ne için ne kadar harcama yapıldığını bilmeli.”

(K11) “Eğitimdeki bütçe planlamasında geleceğe yönelik hedeflere odaklanmalıyız. Bu da stratejik ve sürdürülebilir bir bütçe oluşturmamıza yardımcı olur.”

(K12) “Bütçe sürecinde daha çok paylaşılan kararlar alınmalı. Her öğretmenin katkısı değerli.”

(K13) “Eğitimdeki bütçe planlamasında öğrenci merkezli olmalıyız. Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlara öncelik verilmeli.”

(K14) “Bütçe konusunda eğitilmiş bir liderlik, kaynakların daha etkili kullanılmasına öncülük edebilir. Bu, herkesin çıkarına olur.”

Öğretmenlerin bütçe yönetimi sürecine dair ifadeleri, eğitim kurumlarında kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik çeşitli öneriler içermektedir. Öğretmenler, bütçe planlamasına daha fazla katılımın sağlanmasını ve bu süreçte öğretmenlerin görüşlerinin dikkate alınmasını vurgulamaktadır. Ayrıca, bütçe kararlarının öğrenci ihtiyaçlarına daha hassas bir şekilde odaklanması gerektiği düşünülmektedir.

Öğretmenlerin, kendi branşlarındaki ihtiyaçları daha iyi belirleme ve değerlendirme konusundaki isteği, bütçe yönetiminde spesifik alanlara odaklanmanın önemini ortaya koymaktadır. Şeffaflık ve iletişim konularına vurgu yapılması, öğretmenlerin bütçe kararlarına dair daha iyi bilgilendirilmesini ve sürece daha etkili bir şekilde dahil olmalarını sağlayabilir.

Ayrıca, öğretmenlerin bütçe sürecine eğitim düzeyinde katkı yapma isteği, bütçe konusunda öğretmenlere özel eğitimler düzenlenmesi gerekliliğini yansıtmaktadır. Bu, öğretmenlerin bütçe yönetimi konusunda daha bilinçli ve yetkin olmalarına olanak tanıyabilir.

Öğretmenlerin geleceğe yönelik hedeflere odaklanma isteği, bütçe planlamasının stratejik ve sürdürülebilir bir perspektife sahip olmasının önemini vurgulamaktadır. Bu, eğitim kurumlarının uzun vadeli hedeflerine uygun bir mali planlama yapmasını gerektirebilir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin bütçe yönetimi konusundaki değerlendirmeleri, eğitimdeki kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesine yönelik daha katılımcı, şeffaf ve stratejik bir yaklaşımın benimsenmesini önermektedir. Bu önerilerin dikkate alınması, eğitim kurumlarının bütçe planlamasını güçlendirebilir ve öğretmenlerin bu süreçte daha etkili bir şekilde rol almasını sağlayabilir.

SONUÇ

Öğretmen görüşlerine dayalı olarak, eğitim kurumlarında stratejik planlama ve kaynak yönetimi konularındaki çeşitli ihtiyaçlar ve öneriler ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin genel perspektifi, bu alanlarda daha etkili ve sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği yönündedir.

Stratejik planlama açısından, öğretmenlerin çoğunluğu, kurumun genel hedefleri ve planlar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir. Bu durum, liderlik ekiplerinin stratejik vizyonu daha açık bir şekilde iletmeleri ve öğretmenleri bu sürece daha etkin bir şekilde dahil etmeleri gerekliliğini göstermektedir. Öğretmenlerin stratejik planlamaya daha fazla katılımı teşvik etmek ve onların bu sürece etkili bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlamak önemlidir.

Kaynak yönetimi ve bütçeleme konusunda ise, öğretmenlerin ihtiyaçları geniş bir yelpazede ortaya çıkmaktadır. Teknolojik altyapının güçlendirilmesi, fiziksel ortamın iyileştirilmesi, öğrenci destek birimlerinin güçlendirilmesi ve profesyonel gelişim için bütçe ayrılması gibi alanlarda öğretmenlerin beklentileri bulunmaktadır. Bu, eğitim kurumlarının kaynaklarını daha dengeli bir şekilde kullanmalarını, öncelikli ihtiyaçlara odaklanmalarını ve öğretmenlerin işlerini daha etkili bir şekilde yerine getirmelerini desteklemeleri gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin bu alanlardaki ihtiyaçlarının ve önerilerinin dikkate alınması, eğitim kurumlarının stratejik yönetimlerini güçlendirebilir ve kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir. Bu süreçte, öğretmenlerle etkili iletişim kurmak, onların katılımını teşvik etmek ve stratejik planlama ile kaynak yönetimi süreçlerine ortak bir vizyon oluşturmak önemli adımlardır.

Öğretmenlerin bütçe yönetimi sürecine ilişkin görüşleri, eğitim kurumları için önemli bir rehberlik sunmaktadır. Öğretmenler arasında farklı bilgi düzeyleri ve aşinalık seviyeleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, bütçe yönetimi konusunda eşit bir anlayışın sağlanması ve öğretmenlerin bu sürece daha etkin katılımını teşvik etmek adına kurum içinde çeşitli destek ve eğitim ihtiyacının bulunduğunu göstermektedir.

Bazı öğretmenlerin bütçe sürecine aktif bir şekilde katılım gösterdikleri belirtilirken, diğerleri ise sınırlı bilgiye sahip olduklarını ifade etmiştir. Bu durum, bütçe yönetimi konusunda eğitim ve rehberliğin artırılması gerekliliğini vurgulamaktadır. Okulların, öğretmenlere bütçe yönetimi sürecini anlamaları ve katkıda bulunmaları için düzenli eğitimler düzenlemesi, bu alandaki bilinci güçlendirebilir. Öğretmenlerin kaynakları daha etkili kullanma konusundaki motivasyonları, eğitim kurumlarının bütçe sürecine olan katılımlarını artırabilir. Ancak, bu noktada öğretmenlerin daha fazla eğitim ve destek alması gerektiği belirtilmiştir. Eğitim kurumları, öğretmenlere bütçe yönetimi konusunda pratik beceriler kazandırmak, kaynakları daha verimli kullanabilmeleri için stratejiler geliştirmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla etkili programlar sunabilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin bütçe yönetimi sürecine dair çeşitli düzeylerde bilgi ve aşinalıkla yaklaştıkları gözlemlenmiştir. Bu çeşitlilik, eğitim kurumlarının stratejik bir şekilde öğretmenlere yönelik eğitim ve destek programları oluşturmasını gerektirmektedir. Böylece, bütçe yönetimi konusundaki bilinci artırmak ve öğretmenlerin etkin katılımını teşvik etmek mümkün olabilir.

Öğretmenlerin bütçe yönetimi ve kaynak kullanımı konusundaki değerlendirmeleri, eğitim kurumlarında daha etkili ve katılımcı bir bütçeleme sürecinin önemini vurgulamaktadır. Öğretmenlerin bütçe planlamasına daha fazla katılım talepleri, eğitim kurumlarının bütçe kararlarını daha demokratik bir şekilde alması, öğretmenlerin ihtiyaçlarına daha duyarlı yaklaşması ve bu süreçte şeffaf bir iletişim kurması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin branşlarına özgü ihtiyaçlarını belirleme ve değerlendirme isteği, bütçenin daha özelleştirilmiş ve öğretmenlerin doğrudan etkilendiği alanlara odaklanmasının gerekliliğini yansıtmaktadır. Bu noktada, eğitim kurumlarının bütçe planlamasında daha esnek ve modüler bir yaklaşım benimsemesi, öğretmenlerin öğrenci başarılarına daha etkili bir şekilde hizmet etmelerine olanak tanıyabilir. Öğretmenlerin bütçe sürecine eğitim düzeyinde katkı yapma isteği, bütçe konusunda öğretmenlere yönelik özel eğitim programlarının düzenlenmesi gerekliliğini göstermektedir. Bu eğitim programları, öğretmenleri mali konularda daha bilinçli kılabilir ve bütçe planlamasına daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlayabilir. Geleceğe yönelik hedeflere odaklanma isteği, bütçe planlamasının sadece mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp aynı zamanda uzun vadeli eğitim hedeflerini desteklemesi gerekliliğini yansıtmaktadır. Bu, eğitim kurumlarının bütçe stratejilerini sürdürülebilir kılabilecek ve gelecek nesillerin eğitimine yönelik güçlü bir finansal temel oluşturacak bir perspektife sahip olmalarını gerektirebilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin bütçe yönetimi konusundaki değerlendirmeleri, eğitim kurumlarının mali süreçlerini güçlendirmek, öğretmenlerin katılımını artırmak ve daha etkili bir kaynak yönetimi sağlamak için stratejik adımlar atmalarını önermektedir.

Eğitim kurumu liderlik ekipleri, stratejik vizyonu daha açık bir şekilde ileterek öğretmenleri sürece daha etkin bir şekilde dahil etmelidir.

- ✓ Düzenli olarak stratejik planlama toplantıları ve eğitimler düzenlenerek öğretmenler arasındaki farkındalık artırılmalıdır.
- ✓ Öğretmenlerin stratejik planlamaya katılımını teşvik etmek adına motive edici ödüller veya tanıma sistemleri oluşturulabilir.
- ✓ Eğitim kurumları, öğretmenlerin beklentilerine odaklanarak bütçe planlamalarını revize etmeli ve öncelikli ihtiyaçlara daha fazla kaynak ayırmalıdır.
- ✓ Öğretmenlere yönelik bütçe yönetimi eğitim programları düzenlenerek, mali konularda bilinçlilik artırılmalı ve etkili katılım sağlanmalıdır.
- ✓ Eğitim kurumları, öğretmenlerin branşlarına özgü ihtiyaçlarını belirlemek için düzenli geribildirim toplama mekanizmaları oluşturmalıdır.
- ✓ Eğitim kurumları, öğretmenlerle etkili iletişim kurarak stratejik hedefleri ve bütçeleme süreçlerini şeffaf bir şekilde iletmelidir.
- ✓ Öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine odaklanan programlar oluşturularak, stratejik planlama ve bütçe yönetimi konusundaki bilgi ve becerileri artırılmalıdır.
- ✓ Kurum içinde stratejik planlama ve kaynak yönetimi konularında bir komite veya danışma birimi kurularak, öğretmenlerin sürece daha etkin katılımı sağlanabilir.

Bu öneriler, eğitim kurumlarının stratejik yönetimlerini güçlendirmek ve kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanabilmeleri için bir temel oluşturabilir.

KAYNAKLAR

Cheung, S. M. C., & Kan, F. L. F. (2009). Teachers' perceptions of incorporated management committees as a form of school-based management in Hong Kong. *Asia Pacific Education Review*, 10(2), 139-148.

Goertz, M. E. (2001). Comprehensive school reform and school-based budgeting in New Jersey. Paper presented at the 26th Annual Meeting of the American Education Finance Association, Cincinnati, OH.

Levin, H. M. (1987). Finance and governance implications of school-based decisions. Paper presented to the National Advisory Committee of the national policy study of "The Teacher: Ally in Educational Reform" of the Work in America Institute, New York City.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage

Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı. 2015, s.59) https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf Erişim, 9 Aralık 2023.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, 2012. Resmi Gazete, 28199, (09.02.2012). Erişim, 9 Aralık 2023. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120209-6.htm>

Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim, 2021/2022, https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/15142558_meb_istatistikleri_organ_egitim_2021_2022.pdf Erişim, 9 Aralık 2023.

Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.

Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. *İstanbul University Journal of Sociology*, 3(13), 101-116.